

СЕЛ ТОШҚИНЛАРИНИ ҚАТТИҚ ОҚИМИНИНГ ҲАЖМИНИ
ҲИСОБЛАШГА ДОИР

(Ўзбекистон тоғ олди сув ҳавзалари мисолида)

Туляганов А.Х.

Тошкент давлат транспорт университети

Аннотация. Мақолада тоғ олди кичик дарё ва адир сойларидаги сел тошқинларини ҳажмини ҳисоблаш тенгламалари келтирилган ва ҳисоблаш ифодаларининг аниқлиги баҳоланган.

Калит сўзлар. Сел оқими, қаттиқ оқим, ўзан қиялиги, сел омбори, ётқизиқлар диаметри, регрессия усули.

Кириш.

Автомобиль йўл ва йўл иншоотларини сел оқимларидан ҳимоялашда Ўзбекистонда сел омборларидан (бугунги кунда республикада 180 га яқин сел омборлари мавжуд) фойдаланиш амалиётда кенг йўлга қўйилган. Маълумки, сел омборларни лойиҳалаш ва қуришда бирламчи бўлиб, сел тошқинларининг таркибига кирган, қаттиқ оқимининг қиймати, унинг ҳажми бўйича маълумотларлар талаб этилади.

Сел оқимни юзаларни ювишдаги тавсифи, унинг миқдорий қийматлари бўйича назарий ва амалий ишламалар И.В. Егизаров, А.М. Караушев, И.И.Херхеулидзе, И.В. Егизаров, А.Ю.Умаров, Ю.М.Денисов, Р.Г.Вафин, А.М.Мухамедов, Х.А. Исмагилов ва бошқалар томонидан мукамал кўриб чиқилган. Шунга қарамай, Ўзбекистон тоғ олди дарё – адир сойлари учун Р.Г. Вафин (1978 й) [2] ва А.Х. Туляганов, С.Х. Туляганов (1991 й) [4] томонидан таклиф этилган сел тошқинларининг қаттиқ таркибини ҳисоблаш тенгламаларини мураккаблиги, тенгламага кирган ўзгарувчан параметрларни

ҳисоблаш усуллари муаян ҳудудга мосланмаганлиги, шу билан бирга уларни аниқлаштиришда дала ўлчаш ишларини олиб бориш лозимлиги, ҳисоблаш тенгламаларини такомиллаштиришни талаб этади.

Ишнинг мақсади ва вазифаси.

Адабиётларни ўрганишлар, бугунги кундаги сел тошқинларини қаттиқ оқим ҳажмини ҳисоблаш усуллари таҳлили, мазкур ишламаларни сўнги йиллар изланишлар натижасида, муайян ҳудудлар учун ишлаб чиқиш асосий мақсад ва вазифа этиб белгиланди.

Асосий қисм (фикр–мулоҳазалар ва натижалар).

Ўзбекистон шароитидаги тоғолди ва адир ҳудудларидаги сел тошқинларининг қаттиқ оқимининг тадқиқотларини таҳлиliga кўра тоғолди дарёларда сел тошқинларининг умумий ҳажмининг 25% гача миқдорини селнинг қаттиқ таркиби ташкил этса, адир сойларида бу миқдор 35% гача етиши қайд этилган.

Р.Г.Вафин [2] ушбу тоғолди дарё ва соиларнинг сел ётқизиқларини ҳажмини ҳисоблашда қуйидаги эмпирик тенгламани таклиф этган:

$$W_{\text{ётқизиқ}} = \frac{5400Q_{\text{макс}}^{1.4} J_a^{1.46}}{d_{\text{ўр}}^{0.56}} \text{ м}^3, \quad (1)$$

бу ерда $Q_{\text{макс}}$ -селнинг максимал сарфи; J_a - ўзаннинг қиялиги; $d_{\text{ўр}}$ - оқизиқларнинг ўртача диаметри, мм.

Ушбу тенгламадаги оқизиқларни ўртача диаметрини аниқлаш қўшимча мураккаб дала ўлчаш ишларини талаб қилишлиги, амалиётда бу ҳисоблаш тенгламани қўлланишини мураккаблаштиради.

Ётқизиқларни ўртача диаметрининг қиймати дарё ўзаннинг қиялиги билан боғланишлари таҳлил қилинди ва натижада вақтинча оқимга эга бўлган Фарғона водийсининг дарё–сойлари учун қуйидаги ифода (кореляция коэффиценти $r=0,97$ тенг) ҳосил қилинди:

$$d = \frac{11,17}{J_a^{0,19}} . \quad (2)$$

Юқоридаги (1)– тенгламадаги ётқизиқларнинг диаметрини (2) – ифода билан олмоштираш ва бирозгина, ўзгартирилишлардан сўнг, (1) – ифода куйидаги содда кўринишга эга бўлди:

$$W_{\text{ётқизиқ}} = 1,40 \cdot 10^3 Q_{\text{макс}}^{1,40} J^{1,57} . \quad (3)$$

Адир худудларида сойларда сел ётқизиқларини ҳажмини ҳисоблашда биз томондан [4] селларни қаттиқ таркибини ҳосил қилувчи: иқлимий кўрсаткичлар (ёмғирнинг ҳавзадаги қатлами ва унинг жадаллиги); ҳавзанинг морфометрик тавсифлари (ҳавзанинг майдони, қиялиги, ўзанининг нишаби ва ҳавзанинг шаклини белгиловчи сув айриғич чизиғининг ривожланиш коэффиценти) таҳлил этилиб, сел оқизиқларини ҳажмини ҳисоблаш тенграмаси таклиф этилди:

$$W_{\text{ётқизиқ}} = 2410 F^{0,13} i_{10}^{1,16} m^{0,93} . \quad (4)$$

Бу ерда F –ҳавзанинг майдони; i_{10} –ёмғирнинг 10 минутлик максимал жадаллиги; m – ҳавзанинг шаклини белгиловчи коэффицент, $m = 0,28 \frac{S^1}{\sqrt{F}}$, ифодада S^1 – сув айриғич чизиғининг узунлиги, км.

Ушбу (4)–тенгламага кирувчи ўзгарувчан параметрларнинг улуши Г.А.Алексеевнинг кўп ҳадли чизикли регрессия усули бўйича баҳоланди ва сел ётқизиқларини ҳосил бўлишида максимал улуш 69% ёмғирларнинг жадаллиги, 18 % ҳавзанинг майдони ва 7% ҳавзанинг шаклига боғлиқлиги аниқланди.

(4)–тенграмани қўллашда метеорологик кузатув ишлари мавжуд бўлмаган шароитларда ёмғирнинг 10 минутлик максимал жадаллигини ҳисоблаш усули [7] ишдан олинади.

Ҳосил қилган (3) ва (4)– тенграмалар билан сел оқимини ҳажмини ҳисоблашлар (ушбу ҳисоблашларнинг ҳақиқий миқдорлар билан солиштириш корреляция коэффиценти мос равишда $r=0,69$ ва $r=0,72$ тенг)

амалиётда қабул қилинган [6] аниқликдаги ($\pm 30\%$) натижа бериши аниқланди.

Хулоса.

Шундай қилиб:

– Ўзбекистоннинг тоғ олди кичик дарёларининг сел тошқинларини қаттиқ оқимининг ҳажмини ҳисоблашда таклиф этилган (3)–тенгламадан ва адир худудларидаги сойлари учун (4)–тенгламадан фойдаланиш тавсия этилади.

– Ҳар икки тенглама бўйича олиб борилган ҳақиқий миқдорлар билан солиштиришларнинг ўртача квадратик фарқи $\delta = 30\%$ ошмаслигини ва селлар ётқиқиқларининг ҳажмини ҳисоблашда амалиётда ҳар икки (3) ва (4)–тенгламалардан фойдаланиш мумкинлигини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Денисов Ю.М, Туляганов А.Х.Динамика площади сечения размываемого русла // Механика муаммолари Ўзбекистон журнали. 5–6–1995. 39–43 б.
- 2.Вафин Р.Г. Исследования твердого стока селевых паводков Северной части Ферганской долины.Автореф.дис....канд.тех.наук.Ташкент, 1978.-28 с.
- 3.Мухамедов А.М., Исмагилов Х.А.Гидроморфологические зависимости временных водотоков Узбекистана. В кн.: Эрозионные и селевые процессы и борьба с ними.Тбилиси., ГрузНИГМИ, Вып.6., 1978.- с.95-100.
- 4.Туляганов А.Х., Туляганов С.Х. Методические указания по расчету объёма селевых паводков на малых водозаборов адырной зоны Средней Азии (на примере Ферганской долины). Ташкент. 1991.–12 с.
- 5.Тўлаганов А.Х., Тўлаганов С.Х. Селлар гидрологияси ва сел оқимларидан автомобиль йўллари ҳимоялаш. Тошкент. “Iqtisod- Mjliya”. 2013. – 96 б.

6.Туляганов А.Х, Салимова Б.Д. Автомобиль йўлларидаги сув ўтказувчи иншоотларни лойиҳалашда сув ва сел тошқинларининг тавсифларини ҳисоблаш. Тошкент, “Iqtisod–Moliya”, 2016.–156 б.

7.Туляганов А.Х., Махкамов Б.Р. Сел тошқинларини максимал сарфини ҳисоблашда “билвосита” усулини қўллашга доир (Ўзбекистон республикаси Фарғона водийсининг кичик дарёлари мисолида). Транспорт шёлкового пути. –№3/2020.–58–64 б.

